

Q1 - Oficina de Pensamento Computacional e Scratch

Prezado(a) licenciando,

Você já ouviu falar em Pensamento Computacional? Ou melhor, você sabe como utilizar dos seus 4 pilares na sua área?

Segundo Jeannette M. Wing, o pensamento computacional é uma competência essencial que vai além da programação de computadores, envolvendo a resolução de problemas, a concepção de sistemas e a compreensão do comportamento humano através de conceitos fundamentais da ciência da computação. Essa habilidade inclui abstração, decomposição, raciocínio heurístico e a capacidade de reformular problemas complexos para torná-los solucionáveis. Wing destaca que o pensamento computacional não é apenas para cientistas da computação, mas uma habilidade universal que complementa o pensamento matemático e de engenharia, sendo relevante para todas as pessoas em diversas disciplinas e aspectos da vida cotidiana.

Com a atualização da BNCC, o ensino interdisciplinar utilizando estratégias/abordagens computacionais se tornou indispensável! O letramento e a cultura digital, manuseio de tecnologias digitais e diversos outros temas também não passaram despercebidos.

Sobre a oficina:

- Acontecerá presencialmente na [OMITIDO].
- Serão 8 encontros de 2 horas cada.
- A oficina terá viés teórico e prático, por isso teremos um momento para abordar conceitos, um momento para fazer uma atividade prática orientada e uma tarefa a ser feita fora do encontro, que será discutida sempre no próximo encontro.
- Aprenderemos sobre os conceitos, abordagens, desafios e oportunidades de implementação do pensamento computacional nas escolas, bem como atividades plugadas e desplugadas práticas.

Os dados obtidos neste formulário também serão utilizados para avaliação do projeto e para a possível publicação de artigos científicos. Assumimos a total responsabilidade de não publicar qualquer dado que comprometa o sigilo das participações, preservando a identidade dos colaboradores.

*** Indica uma pergunta obrigatória**

1. E-mail *

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa referente à **Oficina de Pensamento Computacional**.

Esta pesquisa tem como objetivo avaliar a experiência dos licenciandos na oficina, por meio da autoavaliação de seu conhecimento sobre os temas trabalhados nos encontros, bem como analisar a evolução percebida ao longo do período.

A participação consiste em **responder um questionário online**, cujo tempo médio de preenchimento é de **10 minutos**.

Os riscos envolvidos são mínimos e relacionados apenas à possibilidade de desconforto em responder algumas questões de autoavaliação. Para minimizar esses riscos, asseguramos que nenhuma informação individualizada será divulgada. Os resultados serão analisados de forma agrupada e apresentados apenas para fins de **avaliação do projeto** e possível **publicação científica** (como artigos, relatórios ou comunicações em eventos acadêmicos).

Os benefícios decorrentes da participação não são diretos, mas sua colaboração contribuirá para o **aprimoramento da disciplina e da oficina**, além de gerar conhecimento científico que poderá auxiliar na melhoria de práticas educativas relacionadas ao ensino de Computação.

Sua participação é **voluntária**, podendo ser interrompida a qualquer momento, sem qualquer prejuízo em sua formação acadêmica ou nas atividades relacionadas ao evento. Além disso, a qualquer momento, você poderá entrar em contato com a responsável abaixo para **solicitar a exclusão de sua resposta na análise da pesquisa**, desde que o pedido seja realizado antes de qualquer publicação dos resultados da pesquisa.

Não haverá nenhum custo ou pagamento pela participação nesta pesquisa.

Você terá livre acesso às informações sobre a pesquisa, antes, durante e depois da sua participação.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a equipe responsável:

[OMITIDO]

2. Declaro que fui informado(a) sobre os objetivos, procedimentos, riscos e benefícios desta pesquisa, e que minha participação é voluntária. Estou ciente de que posso desistir a qualquer momento, sem prejuízo algum. *

Marcar apenas uma oval.

Concordo em participar da pesquisa.

Sobre você.

3. Como você gostaria de ser chamado(a)? *

4. Qual o seu curso? *

 Dropdown

Marcar apenas uma oval.

- Licenciatura em Matemática
- Licenciatura em Física
- Licenciatura em Química
- Licenciatura em História
- Licenciatura em Pedagogia
- Licenciatura em Filosofia
- Licenciatura em Geografia
- Licenciatura em Letras (Vernáculas, c/ Inglês, Francês, Espanhol)
- Licenciatura em Música
- Licenciatura em Ciências Biológicas
- Licenciatura em Educação Física
- Outro

Sobre pensamento computacional e motivação.

5. Você já ouviu falar sobre pensamento computacional? *

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

6. Você já teve alguma unidade curricular (disciplina) que abordasse os pilares do pensamento computacional? *

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

7. Se você marcou "Sim" na pergunta anterior, descreva o que você entende sobre pensamento computacional de modo geral.

8. Você já realizou alguma atividade ou trabalho em campo utilizando o pensamento computacional como abordagem? *

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

9. Você já teve experiência com programação ou lógica de programação? *

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

10. Se você marcou "Sim" na pergunta anterior, descreva qual ou quais experiências você já teve.

11. O que te motivou a querer participar da oficina? *

12. Você acredita que o pensamento computacional pode ser útil em sua futura prática docente? *

Marcar apenas uma oval.

Não acredito.

Acredito em partes.

Não conheço sobre o pensamento computacional para entender sua utilidade.

Acredito que pode ser útil.

13. Qual o seu nível de familiaridade com o uso de tecnologias na educação? *

Marcar apenas uma oval.

Muito pouco

Pouco

Intermediário

Muito

Bastante

14. Como você avalia a preparação dos professores em [OMITIDO] para lidar com as inovações tecnológicas no ensino? *

Marcar apenas uma oval.

Muito ruim

Ruim

Regular

Boa

Muito boa

15. **O quanto você acha importante o uso do Pensamento Computacional como método para resolução de problemas na sua área?** *

Marcar apenas uma oval.

Não sei responder

Muito pouco

Pouco

Intermediário

Muito

Bastante

16. Por favor, avalie o seu nível de conhecimento e segurança em relação aos seguintes temas, antes do início da oficina.

*

Marcar apenas uma oval por linha.

	Concordo Totalmente	Concordo Parcialmente	Neutro	Discordo Parcialmente	Discordo Totalmente
Me sinto confiante em explicar o que é Pensamento Computacional.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Me sinto capaz de identificar problemas e propor soluções usando decomposição.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Me sinto capaz de reconhecer padrões em situações-problema.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Me sinto capaz de criar representações (abstrações) para resolver problemas.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Me sinto capaz de elaborar algoritmos simples.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Me sinto capaz de realizar atividades práticas com o Scratch em sala de aula.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

17. Qual o nível de conhecimento você considera ter acerca da implementação desses temas na sua área? *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Nulo	Pouco	Mediano	Suficiente	Bastante
Decomposição de problemas	<input type="radio"/>				
Reconhecimento de padrões	<input type="radio"/>				
Abstração	<input type="radio"/>				
Algoritmos	<input type="radio"/>				
Computação desplugada	<input type="radio"/>				
Softwares educativos	<input type="radio"/>				
Fluência digital	<input type="radio"/>				
Marque "Bastante" para testar sua atenção	<input type="radio"/>				
Cultura digital	<input type="radio"/>				
Informação: pesquisa, divulgação e segurança	<input type="radio"/>				
Ferramenta Scratch	<input type="radio"/>				

18. Com base no seu conhecimento atual, e de acordo com as respostas acima, *
quão confiante você se sente em aplicar conceitos de pensamento computacional na sua área de estudo em atividades de sala de aula?

Marcar apenas uma oval.

- Muito confiante – Eu me sinto totalmente preparado(a) para implementar esses conceitos de maneira eficaz.
- Confiante – Acredito que conseguiria aplicar os conceitos, com pequenas dificuldades.
- Moderadamente confiante – Tenho algum conhecimento, mas precisaria de mais prática ou orientação.
- Pouco confiante – Conheço o básico, mas sinto que seria desafiador aplicá-los.
- Nada confiante – Não me sinto preparado(a) para implementar esses conceitos atualmente.

19. O que você espera aprender nesta oficina? *

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

